

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19824427>

UDK 63./UDK631./UDK631.4

YUK TASHUVCHI KONVEYERLARNING HISOBIY TAXLILI

Niyazova Bibiniso Boltayevna

Qarshi davlat texnika universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonoviy igor tejamkor texnologiyalarni joriy etishdagi “Innovatsion tenika va texnologiyalar va ularning transferi” orqali qishloq xo’jaligi xalq xo’jaligining turli sohalari uchun mo’ljallangan mashina qismlari va mexanizmlarining ishlash printsipini, belgilangan ish sharoitlaridan kelib chiqib, ularni hisoblash va loyihalash ko’nikmalarini yegallashni, ishonchli va tejamkor ishlab chiqarishni ta’minlaydigan loyihalash usullari, qoidalari va normalarini o’rgatish usullari haqida yozilgan.*

***Tayanch iboralar.** Innovatsion tenika, texnologiyalar, transferi, mashinasozlik, matematik apparatlar, detaliar, mexanizmlar, texnikaviy ta’lim.*

UDK 63./UDK631./UDK631.4

РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ГРУЗОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Ниязова Бибинисо Болтаевна

Каршинский государственный технический университет

***Аннотация:** В данной статье описываются методы обучения принципам работы машинных деталей и механизмов, предназначенных для различных отраслей агропромышленного комплекса, их расчетным и проектным навыкам на основе установленных условий эксплуатации, а также методам, правилам и нормам проектирования, обеспечивающим надежное и экономичное производство за счет внедрения современных энергосберегающих технологий «Инновационные технологии и их передача».*

***Ключевые слова:** инновационные технологии, передача технологий, машиностроение, математические приборы, детали, механизмы, техническое образование.*

UDK 63./UDK631./UDK631.4

CALCULATORY ANALYSIS OF CARGO CONVEYORS

Niyazova Bibiniso Boltayevna

Karshi state technical university

Abstract: *This article describes the methods of teaching the principles of operation of machine parts and mechanisms intended for various sectors of the agricultural economy, their calculation and design skills based on established operating conditions, and design methods, rules and norms that ensure reliable and economical production through the introduction of modern energy-saving technologies "Innovative techniques and technologies and their transfer".*

Key phrases. *Innovative techniques, technologies, transfer, mechanical engineering, mathematical devices, details, mechanisms, technical education.*

Kirish. O'zbekiston respublikasi iqtisodiy jihatdan agrar, yengil va og'ir sanoat, energetika, suv resurslari etarli agrar davlat hisoblanadi. 2021-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, irrigatsiya va melioratsiya obyektlarini rivojlantirish, ularning xavfsiz va beqaror ishlashini ta'minlash, suv resurslaridan oqilona va tejimli foydalanish ko'zda tutilgan. Bu masalaga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021 yil 27 noyabrda qabul qilingan №PP-3405 qaroriga asosan "Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini va irrigatsiyasini yaxshilash bo'yicha 2021-2030 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi" da e'tibor qaratilgan [1].

Ilmiy ishning maqsadi. Suv va qishloq xo'jaligi majmuasida ishlab chiqarishni yanada barqaror rivojlantirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, ularning unumdorligini oshirish va shu asosda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini ko'paytirish, shuningdek, melioratsiya ishlarini tashkil qilish va moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bugungi kunimizning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy ishning vazifalari.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning aniq rejali asoslarda olib borilishi natijasida xalqimizga xos, o'zining mentalitetiga va xalqaro andozalarga mos keladigan xo'jalik yuritishning yangi modeli tanlab olindi.

Ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot - kommunikatsiya tizimlari, vositalari keng joriy etilgan jamiyatda turli fan sohalarida bilimlarning tez yangilanib borishi, ta'lim oluvchilar oldiga ularni jadal egallash bilan bir qatorda, muntazam va mustaqil ravishda bilim izlash, uni puxta o'rganish, amaliy jihatdan qo'llay olish va shunga o'xshash bir qator vazifalarni qo'ymoqda.

Ilmiy tadqiqot ishining obyekti.

Yuqoridagi bayon etilganlardan kelib chiqqan holda, suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarida qo'llaniladigan mashina va mexanizmlardan unumli foydalanish, ularni har bir soha ishlari uchun to'g'ri tanlay bilish va asosiy ko'rsatkichlarini hisoblash, ish unumini aniqlash kabi bir qator masalalarni hal etish muhim ahamiyatni kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, sug'oriladigan yerlarda tuproqni meliorativ holatini yaxshilash asosan ularda qo'llaniladigan texnikani zamonaviy va takomillashgan turlarini qo'llash orqali erishiladi. Har bir uzatmaning uzatishlar soni:

tasmali uzatma uchun

$$i_I = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1 - \varepsilon)}$$

Bu yerda: d_1 - yetakchi shkiv diametri;

d_2 - yetaklanuvchi shkiv diametri;

ε - sirpanish koeffitsienti (tasmali uzatma uchun $\varepsilon = 0,02$).

zanjirli uzatma uchun

$$i_{II} = \frac{Z_4}{Z_3}$$

chyervyakli uzatma
uchun

$$i_{III} = \frac{Z_{6(\kappa)}}{Z_{5(\varepsilon)}}$$

tishli uzatma uchun

$$i_{IV} = \frac{Z_9}{Z_8}$$

Bu yerda: i_I, \dots, i_n - uzatish nisbati;

Z_1, \dots, Z_n - g'ildaralardagi tishlar soni.

Vallargacha bo'lgan umumiy uzatishlar soni:

R - valigacha

M - valigacha

$$i_p = i_I + i_{II} + i_{III}$$

$$i_m = i_I + i_{IV}$$

R va M vallarning aylanishlar soni (chastotasi):

R vali uchun:

M vali uchun:

$$n_p = \frac{n_{dv}}{i_p}$$

$$n_m = \frac{n_{dv}}{i_m}$$

3-rasm. Ijrochi mexanizm yuritmasining kinematik chizmasi.

1-yetaklovchi shkiv; 2-yetaklanuvchi shkiv; 3-yetakchi yulduzcha; 4-yetaklanuvchi yulduzcha; 5-chervyak; 6-chervyak g'ildiragi; 7-kulachokli mufta; 8-tishli shesternya; 9-tishli g'ildirak; 10-ish uskunasi; R va M-vallar.

1-jadval

Ijrochi mexanizm yuritmasining kinematik hisobi uchun boshlang'ich ma'lumotlar

№	Ko'rsatkichlar	Variantlar									
		1-11	2-12	3-13	4-14	5-15	6-16	7-17	8-18	9-19	10-20
1	Elektrodvigatelning aylanish soni, ayl/sek n_{dv}	24	16	25	17	24	15	14	26	27	15
2	1-shkivning diametri, mm d_1	150	280	250	120	150	140	130	160	200	190
3	2-shkivning diametri, mm d_2	250	300	400	200	280	210	240	260	310	320
4	3-yulduzchanning tishlari soni, dona Z_3	25	20	18	30	22	25	30	20	26	21
5	4-yulduzchanning tishlari soni, dona Z_4	50	45	40	65	60	75	80	65	60	70
6	5-chervyakning kirish soni, dona Z_5	2	1	3	1	2	3	1	2	2	1
7	6-chervyakli g'ildirak tishlar soni, dona Z_6	60	40	70	60	80	65	70	60	55	45
8	8-g'ildirakning tishlari soni, dona Z_8	hamma uchun 20 teng									
9	9-g'ildirakning tishlari soni, dona Z_9	62	46	68	50	62	48	54	76	68	60

Ilmiy izlanish natijalarini hisoblash formulalari.

(Tasmali konveyer misolida)

Tasmaning zaruriy eni quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$B = \sqrt{\frac{P_k}{0,16 \cdot v \cdot \gamma(s+1)}}, m \tag{1.1}$$

Bu yerda: P_k – konveyerning ish unumdorligi, t/soat;

v – tasmaning tezligi, m/sek;

γ – tashiladigan materialning zichligi, kg/m³;

s – konveyerni kamayishini hisobga oluvchi koeffitsient (3-jadval).

Tasmaning eni B ni tanlashda tashiladigan materialning bo‘laklarini kattalagini ham hisobga olish kerak.

Tasma quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- saralangan material uchun $V \geq 3, 3a^1 \dots 0,2$ m;

- oddiy material uchun $V \geq 2a \dots 0,2$ m;

Bu yerda: a^1 - material bo‘laklarining eng katta o‘lchami, m;

a - bo‘laklarning o‘rtacha o‘lchami, m.

Keyingi hisoblarni amalga oshirish uchun tasma enini katta qiymatlarini qabul qilamiz. Hisoblab topilgan tasmaning enini standart (andoza)ga yaqin bo‘lgan eng katta qiymatgacha yaxlitlab olamiz.

Dvigatelning quvvatini aniqlaymiz. Konveyerning quvvati materialni harakatlanishi va konveyerning tasma-sini salt (xolostoy) yurishdagi qarshilikni engishga sarflanadi.

Yuritma barabani validagi quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$N_o = (N_1 + N_2) \cdot K_u, kVt$$

Bu yerda: N_1 – materialni haraktlanishi uchun sarflanadigan quvvat, kVt.

N_2 – tasmani salt yurishiga sarflanadigan quvvat, kVt.

K_u – konveyerning uzunligiga ta’sirni hisobga oluvchi koeffitsienti:

$L > 40$ m bo‘lganida $K_u = 1$

$L = 15 \dots 40$ m bo‘lganida $K_u = 1,1$

$L < 15$ bo‘lganida $K_u = 1,25$

Materialni harakatlanish uchun konveyerning quvvatini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$N_1 = \frac{P_k \cdot H}{367} + \frac{P_k \cdot L_r \cdot W}{367}, kVt \quad 1.2.$$

Bu yerda: $\frac{P_k \cdot H}{367}$ - materialni balandlikka uzluksiz oqim bilan ko‘tarishdagi quvvat;

$\frac{P_k \cdot L_r \cdot W}{367}$ - materialni gorizonta uzunlik L_1 bo‘yicha harakatlanishi uchun sarflangan quvvat.

L_r – konveyerning gorizonta proektsiyasi bo‘lib, quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$L_r = L_1 + \frac{H}{tg\beta}, m \quad 1.3.$$

W - yukning haraktlanishidagi umumiy qarshilik koeffitsienti bo'lib, $W=0,035...0,04$ (tebranma podshipnikdagi rolikli tayanchlar uchun).

Tasmanii salt yurishga sarflanadigan quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$N_2 = K_1 \cdot L_r \cdot V, \text{ kVt} \quad 1.4.$$

Bu yerda: K_1 – tasmaning eniga bog'liq bo'lgan qarshilik koeffitsienti (5-jadval).

V – tasmaning tezligi, m/s.

Dvigatelning talab etilgan quvvati quyidagicha aniqlanadi:

$$N_{dv} = \frac{N_o}{\eta}, \text{ kVt} \quad 1.5$$

Bu yerda: η – baraban yuritmasining f.i.k. $\eta=0,75...0,8$.

Tasmaning maksimal tarangligi va unga talab qilinadigan qistirmalar sonini hisoblaymiz.

Tasmadagi qistirma (prokladok) lar sonini quyidagi formula bo'yicha hisoblaymiz:

$$i = \frac{S_{\max}}{B \cdot P} \quad 1.6$$

Bu yerda: B - tasmaning eni, m

P - tasmaning 1 m enidagi bir dona qistirmaga tushadigan ruxsat etilgan yuklama, N/m;

Yuritish (harakatlantiruvchi) barabanni tortish kuchi quyidagicha aniqlanadi:

$$P_T = \frac{102 \cdot N_{dv}}{V}, \text{ kN} \quad 1.7.$$

Eylarning formulasidan kelib chiqqan holda, tasmaning maksimal tarangligini hisoblaymiz.

$$S_{\max} = P_T \cdot \frac{e^{\mu\alpha}}{e^{\mu\alpha} - 1}, \text{ kN} \quad 1.8.$$

Bu yerda: e - natural logorifm asosi;

α - tasma bilan yuritma barabanni qamrash burchagi;

μ - baraban bilan tasma o'rtasidagi ishqalanish koeffitsienti.

Beltning B-820 tasmasi uchun ruxsat etilgan yuklama $P = 500$ N/m hisoblangan qistirmalar soni keltirilgan chegarada bo'lishi kerak.

Yurituvchi va taranglovchi baraban o'lchovlarini quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

Yuritma barabanining diametri $D_{\text{bar}} = (120...150) i, \text{ mm}$

Barabanning uzunligi $l_{\text{bar}} = B + 100, \text{ mm};$

Bu yerda: i – tasmadagi qistirmalar soni.

B – tasmaning eni, m

Taranglovchi barabanning diametri quyidagicha aniqlanadi: $D_{n.b.} = 100 \cdot i$

2-jadval.

S koeffitsientining qiymatlari.

1	Konveyerning qiyalik burchagi, grad	5-10	11-15	16-18
2	S koeffitsienti	0,95	0,9	0,85

3-jadval.

Rezinalangan tasmaning o'lchamlari.

1	Eni, B, m	0,3	0,4	0,5	0,65	0,8	1,0	1,2	1,4
2	Qistirmalar soni	3...5	3...8	3...9	3...10	3...11	3...11	3...12	3...12

4-jadval.

Tebranish podshipniklari roliklari uchun qarshilik koeffitsienti K_1 ning qiymatlari.

1	Tasmaning eni, B, m	0,4	0,5	0,65	0,8	1,0	1,2	1,4
2	K_1 koeffitsienti	0,012	0,015	0,02	0,024	0,03	0,035	0,04

5-jadval

Tasmali konveyerning ko'rsatkichlarini aniqlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar.

№	Ko'rsatkichlar	Variantlar									
		1-11	2-12	3-13	4-14	5-15	6-16	7-17	8-18	9-19	10-20
1	Konveyerning ish unumdorligi P_k , t/soat	160	170	180	190	200	210	165	175	185	195
2	Konveyerning gorizontaal qismi (uchastkasi)ning uzunligi L_1 , m	30	35	40	45	50	55	60	65	70	30
3	Materialning ko'tarilish balandligi, H, m	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12
4	Qiyalik burchagi, β , grad	10	12	14	16	18	10	12	14	16	18
5	Bo'laklarning maksimal o'lchamlari, a_1 , mm	50	55	60	65	70	75	80	50	55	60
6	Yuritma barabanini qamrash burchagi, α , grad	210	240	240	300	180	240	210	300	180	210
7	Tezligi, v, m/s	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,2	1,3	1,4
8	Baraban qoplamasi	rezinali			yog'ochli			rezinali		yog'ochli	
9	Konveyer ishlaydigan ob-havo sharoiti	quruq			juda nam			quruq		juda nam	
10	Tashiladigan material zichligi	Chaqiq tosh (sheben) $\gamma=1800 \text{ kg/m}^3$						Shag'al (graviy) $\gamma=1900 \text{ kg/m}^3$			

6-jadval.

Tasmaning baraban bilan ishqalanishdagi μ va $e^{\mu\alpha}$ koeffitsientlarining qiymatlari.

№	Baraban turi va atmosferaning sharoiti	μ	Qamrash burchagi gradus va radianlari						
			180*	210	240	300	360	400	480
			3,14	3,66	4,19	5,24	6,28	7	8,38
1	Cho‘yan yoki po‘lat baraban: havo juda nam (nam atmosfera)	0,1	1,37	1,44	1,52	1,69	1,87	2,02	2,32
2	Yog‘ochli yoki rezini qoplamali baraban: juda nam (nam atmosfera)	0,15	1,60	1,73	1,37	2,19	2,57	2,87	3,51
3	Cho‘yan yoki po‘lat baraban: quruq atmosfera	0,35	3,00	3,61	4,33	6,25	9,02	11,62	18,78
4	Yog‘och qoplamali baraban: quruq atmosfera								
5	Rezina qoplamali baraban: quruq atmosfera	0,4	3,51	4,33	5,34	8,12	12,35	16,41	28,56

* - suratda α ning qiymti gradusda, maxrajda radianda berilgan.

4-rasm. Tasmali qo‘zg‘aluvchan konveyer:

a-umumiy ko‘rinish; b-kinematik sxemasi; v-rolikli tayanchlarda tasmaning joylashuvi. 1-taranlovchi baraban; 2-yuklovchi voronka; 3-konveyerning og‘ish burchagini o‘zgartiruchi qurilma; 4-tasma; 5,9 –novsimon va tekis roliklar; 6-rama; 7-motor-baraban; 8-tasmani tozalagich(qirg‘ich); 10-qo‘zg‘aluvchan tayanch; 11-g‘ildirik; 12- qo‘zg‘almas tayanch; 13-kanat-polispast; 14-boshqaruv pulti.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ilmiy tadqiqot ishi natijalariga ko‘ra quyidagi natijaga erishildi.

1. Tashish mashinalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bilan tanishildi va chizma shaklida izohlandi.

2. Tegishli ma'lumotlar asosida tasmaning eni va dvigatel quvvatini aniqlandi va izohlandi natijalar jadval ko'rinishida shakllantirildi.
3. Konveyerning yurituvchi va taranglovchi baraban o'lchamlarini aniqlash formulalari asosida hisobga oshirish kerakligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021 yil 27 noyabrda qabul qilingan №PP-3405 qaroriga asosan "Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini va irrigatsiyasini yaxshilash bo'yicha 2021-2030 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi"
2. M.Shoumarova, T.Abdillayev «Qishloq xo'jaligi mashinalari». Toshkent, O'qituvchi, 2002.176bet.
3. Xamidov A. Qishloq xo'jalik mashinalarini loyihalash. Toshkent, 1994.190bet.
4. Abdillayev T., Shoumarova M. G'alla kombayni va paxta terish mashinalari. Toshkent, 2000.207 bet.
5. Shoumarova M., Abdillayev T. Qishloq xo'jaligi mashinalari Toshkent, 2006.183 bet.
6. Mamatov F.M., I.G'.Temirov. «Qishloq xo'jalik mashinalari». Toshkent, «Voris», 2019.230 bet.
7. K.D.Astanaqulov. Aniq qishloq xo'jaligi tizimlari / Darslik. – Toshkent: "TIQXMMI" MTU, 2022. – 175 b.
8. Xudayarov B.M. Qishloq xo'jaligi mashinalarida yangi texnik yechimlar // O'quv qo'llanma. –T.: TIQXMMI bosmaxonasi, 2019. -156 b.